

Epigramma dedicatorio di Krinò

L'epigrafe edita per la prima volta da D. Pippas nel 1924¹ è iscritta su una base di statua² trovata a Mykonos e datata al IV a.C. L'iscrizione è posta su tre linee di scrittura, corre dall'alto verso il basso ed è metrica³ (due esametri ed un pentametro).

Il testo è il seguente:

ΠΑΙΣ ΤΟ ΔΑΔΕΚΤΟΡΙ ΔΕ ΚΡΙΝΩ ΠΑΡΙΗΜΑΝΕΘΗΚΕΝ
ΠΑΤΡΟΣ ΥΠΟΧΕΣΙ ΗΝ ΤΕΛΕΣΑΣ ΕΥΧΗΝ ΑΠΕΔΩΚΕΝ
ΑΥΤΗΣΙΣ ΟΜΕΤΡΟΝ ΔΗΛΙ ΗΙΑΡΤΕ ΜΙΔΙ

(Fig. 1.) – Calco dell'iscrizione in A. Hermary 2007⁴

¹D. Pippas 1924, p. 484. All'edizione di D. Pippas seguirono nel 1926 due resoconti «BCH» 50, p. 572 e «BE» 39 p. 275 privi di commento. Il testo fu pubblicato in seguito da A. Plassart nel 1950 nel primo volume delle *ID* (no. 53), nel contributo di A. Hermary 2007, commentato da A. Chianotis in *EBGR* 2008 no. 68 e in M. C. Keesling 2017.

² Il monumento è di marmo azzurro a grana fine. Si compone di due frammenti ricongiunti: uno più piccolo, A 1371, e uno più grande A 1923 ab. La parte inferiore del blocco forma una corona di 0.80 m. di diametro, è alta da 0.14 a 0.15 m. e larga da 0.07 a 0.08 m. Sulla corona è presente un fusto di 0.64 m. di diametro (alla base) e da 0.57 a 0.58 m. alla sommità. Per incassare il basamento della statua è stato creato un solco alto 0.06 m. che forma un quadrato con angoli arrotondati di 0.40 m. Il monumento è alto in totale 0.87 m. I due frammenti sono attualmente conservati nel Museo di Delo, Δ617.

³ La natura metrica del testo non è mai stata messa in discussione e fu riconosciuta già da D. Pippas nel 1924; tuttavia l'iscrizione non compare fra i *Carmina Epigraphica Graeca* di P. A. Hansen. Nel II volume dei *CEG*, quello dedicato alle epigrafi di IV a.C., sono *Tituli Dicatorii* di Delo i nn. 406-409, di Paro i nn. 411-414.

⁴ Lo specchio epigrafico, accuratamente preparato, misura da 16 a 18 cm. La prima linea scende fino a 5 cm dalla base, la seconda si ferma a 7 cm e la terza a 18 cm. L'altezza delle lettere varia da 20mm a 14mm per l'omicron, 10mm per omega.

παῖς [τ]όδ' Ἀλεκτορίδew Κρινὼ Παρίη μ' ἀνέθηκεν
πατρὸς ὑποσχεσίην τελέσασ' εὐχὴν ἀπέδωκεν
αὐτῆς ἰσόμετρον Δηλίηι Ἀρτέμιδι.

*La paria Krinò, figlia di Alektorides, dedicò me, questo (agalma)
dopo aver portato a termine la promessa paterna, sciolse il voto,
a grandezza naturale di essa stessa, ad Artemide Delia⁵.*

L'epigrafe, come si evince dalla presenza dell'espressione μ' ἀνέθηκεν in l. 1 appartiene alla tipologia degli «oggetti parlant». Il testo afferma che Krinò, fanciulla di Paro e figlia di Alektorides⁶, dedicò ad Artemide Delia la statua (oggi perduta) che coronava la base iscritta. Lo studio condotto da A. Hermary⁷ ha evidenziato che la postura del piede e delle gambe della statua (poste una a sostegno e una leggermente piegata), sembrano suggerire un manufatto di fattura arcaizzante.

L'interpretazione dell'iscrizione presenta una serie di questioni sia per quanto riguarda la tecnica scrittoria che l'interpretazione complessiva del testo.

⁵ A. Hermary 2007, p. 486 traduce: «La fille d'Alektoridès, la Parienne Krinò, m'a consacrée à l'Artémis Délienne, cette image d'elle-même, de taille naturelle: elle s'est acquittée de la promesse de son père, accomplissant son voeu»; M. C. Keesling 2017, p. 5 traduce: «Krino the Parian woman, daughter of Alektorides, dedicated me; having brought to fulfillment a vow of her father, she gave this [pleasing gift = *agalma*], equal in size (*isometron*) to herself, to Delian Artemis».

⁶ Per quanto concerne l'onomastica, Ἀλεκτορίδης, padre della dedicante, non compare altrove nel LGPN e il nome è costituito sul modello dei patronimici. Una fanciulla di nome Κρινώ è attestata invece in un'iscrizione dalla Locride (Naupaktos, IG IX I² 3, 636, 7, II a.c.); a Delfi (FD III 3,309, 40-30 a.c. e FD III 3, 311, 30 a.c.), a Tebe (IG IX 2,145), in Tessaglia (*ibid.* 1159), a Larisa (*Act. VII Ep. Congr.* p. 88), in Macedonia (SEG 35.787), in Tracia (IGB III 1594bis), a Keos (IG XII 5, 1098), a Egina (SEG 39.332), ad Atene (IG II² 7860) e in Akarnania (non pubblicata, Museo Agrinion, III a.c.).

⁷ A. Hermary 2007, pp. 489-492. Fra i vari confronti proposti vi è quello con la statua di Areis, Museo di Paros A 757 p. 490, IG XII 5, 211. Questa scultura votiva da Paro costituisce un parallelo fondamentale perché si tratta di una consacrazione femminile ad Artemide Delia, quasi coeva alla nostra. La base è costituita da un blocco rettangolare; la dedica presenta il nome della dedicante, Areis figlia di Teisenor, e quello della dea.

1) Disposizione del testo

L'iscrizione corre dall'alto verso il basso, la lettura procede in senso verticale a partire dal lato destro ma le lettere non sono incolonnate con rotazione di 90°. La modalità di incisione, che può sembrare anomala e originale, è determinata in realtà dalla conformazione cilindrica del supporto. Tale pratica è da ricondurre alla tecnica di incisione adoperata comunemente sia lungo l'arto inferiore delle statue⁸ sia lungo le colonne, dove le iscrizioni si trovano nelle scanalature⁹.

2) Sequenza dei versi.

Fu A. Plassart a proporre il collegamento diretto tra la l. 3 e la l. 1, benché non siano note altrove attestazioni di questa pratica¹⁰. Tale sequenza è stata accettata da A. Hermay che pubblica il v. 2 tra parentesi e lo traduce alla fine del testo¹¹. Per il lettore moderno tale lettura sembra essere quasi forzata, poiché di fatto obbliga ad una pausa logica (costituita dal verso 2); né tanto meno si potrà supporre (o dimostrare) che il lettore antico *autonomamente* fosse portato a leggere il primo verso, poi a seguire il terzo e infine a tornare al secondo. Questo elemento può essere spiegato in due modi:

⁸ Si confronti l'iscrizione di un medico da Megara Iblea: G. Pugliese Carratelli 1946-1948, pp. 66-68, tavv. 7-9.

⁹ Si confronti l'iscrizione coeva di Lysagoras (Sinope, Turchia *IK Sinope* 49; *SEG* 51.1726; *SGOST* 10/06/02). L'uso è attestato già in età arcaica, come ad esempio in V. L. Aravantinos 2001-2004 (2011), p. 156 ma anche in *IG XII 3*, 1075 (Melo, metà VI; cfr. anche M. Guarducci 1995, p. 323 e *LSAG* p. 320 n. 23, tav. 62)

¹⁰ Esistono rari esempi di iscrizioni composte di due righe, in cui si deve cominciare a leggere dalla seconda per poi passare alla prima. Di questo fenomeno, attestato in epigrafi di Atene e di Delo e di motivazione sconosciuta, si occupò A. Wilhelm nel 1909, p. 11. Agli esempi di A. Wilhelm, M. Guarducci 1995, p. 417 aggiunge un'iscrizione di V sec. d.C.: A. J. C. Wace 1954, nn. 71, 118, tavv. 1 e 4. Il testo reca il nome al genitivo della città di Eraclea diviso su due linee (5 lettere sulla prima linea di scrittura e 4 sulla seconda, dove in effetti comincia il nome).

¹¹ Vedi n. 7.

a) ammettere l'esistenza di un errore da parte del lapicida che, dopo aver scritto il primo verso avrebbe saltato il secondo e continuato con il terzo per poi rendersi conto della mancanza e quindi completare il testo riprendendo dal verso saltato. A tal proposito si potrebbe aggiungere che tale accorgimento "normalizza", in un certo senso, il dettato metrico, offrendo una successione più regolare¹² (ovvero distico + esametro finale) quale quella costituita in effetti dalla sequenza dei versi 1-3-2. In realtà, gli errori in epigrafia sono un fenomeno da considerare con estrema cautela¹³, per cui è necessario avanzare almeno una seconda ipotesi.

b) trattandosi di un'iscrizione correlata ad un oggetto votivo, il cui dono è contestuale allo scioglimento di una promessa, il termine ἰσόμετρον in l. 3 (sulla cui interpretazione complessiva torneremo fra poco) è da collegare non solo al [τ]όδ(ε) in l. 1 ma anche ad εὐχὴν in l. 2, poiché in effetti l'atto dello sciogliere il voto è strettamente legato alla realizzazione della statua. Nella dimensione antica, infatti, la statua donata e il voto sciolto arrivano a coincidere, cosicché il presunto salto logico da un verso all'altro si annulla immediatamente.

3) Interpretazione dell'aggettivo ἰσόμετρος.

L'aggettivo ἰσόμετρος è poco attestato in greco e si usa come variante del più comune ἰσομέτρητος per indicare identità di misura di grandezza o di peso.

¹² In realtà sequenze metriche "insolite" o poco consuete, seppur rare, non sono ignote all'epigrafia epigrammatica (si confronti a titolo esplicativo il caso di Blümel 1994 pp. 158-159, dove l'epigramma presenta un pentametro di chiusura dopo 3 distici) e soprattutto la ben più nota CEG 177, la cui struttura metrica particolarmente discussa desta non poche difficoltà di interpretazione generale, (cfr. Eichner 1993, Ceccarelli 1996, Cassio 2018).

¹³ A tal proposito si confronti il volume a cura di A. Sartori e F. Gallo 2019.

In letteratura ἰσομέτρητος di una statua è testimoniato in Platone, *Fedro* 235d-e¹⁴ e in Plutarco, *Vita di Solone* 25.3¹⁵.

Il passo di Platone narra l'episodio in cui Fedro sostiene l'impossibilità di realizzare orazioni migliori di quelle di Lisia. Socrate è in disaccordo e afferma di aver sentito cose migliori da antichi sapienti e Fedro risponde scusandosi per l'errore commesso e promettendo come risarcimento di erigere una statua d'oro a grandezza naturale di entrambi, come facevano i nove arconti.

La stessa ritualità della formula di promessa pronunciata ἐν ἀγορᾷ πρὸς τῷ λίθῳ, è attestata anche da Plutarco, il quale sostiene che una statua ἰσομέτρητον sarebbe stata consacrata a Delfi da un thesmoteta, qualora avesse trasgredito una delle leggi di Solone che si avviavano a ratificare.

In tutte queste occorrenze, come anche in quelle più tarde rappresentate da Palaiphatos e da Cassio Dione¹⁶, il termine è stato interpretato dalla maggior parte

¹⁴ *Fedro* 235d-e: ἀλλ', ὧ γενναιότατε, κάλλιστα εἴρηκας. σὺ γὰρ ἐμοὶ ὦντινων μὲν καὶ ὅπως ἤκουσας μὴδ' ἂν κελεύω εἶπης, τοῦτο δὲ αὐτὸ ὃ λέγεις ποιήσον: τῶν ἐν τῷ βιβλίῳ βελτίω τε καὶ μὴ ἐλάττω ἕτερα ὑπέσχησαι εἰπεῖν τούτων ἀπεχόμενος, καὶ σοὶ ἐγώ, ὥσπερ οἱ ἐννέα ἄρχοντες, ὑπισχνοῦμαι χρυσοῖν εἰκόνα ἰσομέτρητον εἰς Δελφοὺς ἀναθήσειν μόνον ἐμαυτοῦ ἀλλὰ καὶ σὴν. *Hai parlato molto bene, nobilissimo amico. Non mi diresti da chi e come le hai udite neppure se te lo ordinassi, ma allora fa' quello che hai detto. Hai promesso di dire cose diverse, più importanti e in quantità non minore di quelle scritte nel libro, lasciando da parte queste, e io ti prometto che, come i nove arconti, farò erigere a Delfi una statua d'oro a grandezza naturale non solo mia ma anche tua.*

¹⁵ *Vita di Solone* 25.3: ἔνιοι δὲ φασιν ἰδίως ἐν οἷς ἱερὰ καὶ θυσία περιέχονται, κύρβεις, ἄξονας δὲ τοὺς ἄλλους ὠνομάσθαι, κοινὸν μὲν οὖν ὤμνουν ὄρκον ἢ βουλή τοὺς Σόλωνος νόμους ἐμπεδώσειν, ἴδιον δ' ἕκαστος τῶν θεσμοθετῶν ἐν ἀγορᾷ πρὸς τῷ λίθῳ, καταφατίζων, εἴ τι παραβαίῃ τῶν θεσμῶν, ἀνδριάντα χρυσοῦν ἰσομέτρητον ἀναθήσειν ἐν Δελφοῖς. *Ma alcuni sostengono che solo quelle tavolette che si riferiscono a riti e sacrifici sacri sono correttamente chiamate "kurbeis", e il resto è chiamato "axones". Comunque sia, la bulè fece un giuramento congiunto per ratificare le leggi di Solone, e ciascuno dei thesmothetai giurò separatamente nell'agora dinanzi alla pietra, giurando che se avesse tradito lo statuto in qualche modo, avrebbe dedicato a Delfi una statua d'oro di valore commisurato.*

¹⁶ Altre attestazioni del termine si hanno appunto in Palaiphatos 30.37 (ἰσόμετρος) e Cassio Dione 49.11.2 (ἰσομέτρητος). Il passaggio del mitografo Palaiphatos ricorda la leggenda di Phrixos che, scappando da Athamas, avrebbe importato una statua in oro che la madre di Merops, figlio di Helios, aveva fatto fare di grandezza naturale (ἐαυτῆς [εἰκόνα] ἰσόμετρον χρυσοῖν). Cassio Dione invece ricorda che dopo la morte di Drusilla, sorella di Caligola, affinché ella fosse immortale, venne piazzato nella Curia un ritratto in oro, mentre

degli studiosi nell'ottica di una misura che indichi conformità fra l'altezza della statua e quella del dedicante. È stato tuttavia notato¹⁷ che il termine ἰσομέτρητος potrebbe indicare non solo identità in senso di grandezza (o meglio non esclusivamente) ma anche identità di peso fra la statua e il dedicante.

In definitiva, per quanto riguarda la nostra statua, l'ambiguità che oscilla fra le interpretazioni (con altezza uguale/con peso uguale) non può e non deve essere risolta considerando il termine soltanto da un punto di vista puramente letterale. La valenza del termine, in effetti, come testimoniato dalle occorrenze della variante prosastica ἰσομέτρητος, sembra essere legata piuttosto ad una dimensione rituale e formulare. Già B. Perrin 1914, a proposito del passo di Plutarco, aveva avanzato l'ipotesi di intendere il termine in riferimento al valore generale del monumento da innalzare: una sorta di espressione equivalente al moderno e proverbiale “a peso d'oro”, utilizzato per indicare qualcosa che non necessariamente sia stato realizzato in oro e/o di uguale peso, ma più genericamente per indicare qualcosa il cui valore sia da ritenersi particolarmente pregiato.

È innegabile tuttavia che l'idea che la statua sia stata costruita con peso letteralmente uguale a quello della fanciulla non sembri avere alcun fondamento¹⁸. Sarà piuttosto da preferire un'interpretazione che, considerando la valenza rituale e formulare del termine, non escluda la possibilità di intendere ἰσόμετρον letteralmente e dunque “di altezza uguale” a quella della fanciulla.

nel tempio di Venere al Foro fu innalzata una statua delle stesse dimensioni di quella della dea (ἄγαλμα αὐτῆς ἰσόμετρον τῷ τῆς θεοῦ).

¹⁷ Interpretazione proposta per il testo di Plutarco da A. M. Ozanam 2001. Invece commentando lo stesso passo, B. Perrin 1914 ha pensato che ἰσομέτρητος sia da riferire al valore della statua e non al peso effettivo.

¹⁸ Considerata inoltre l'assenza del termine χρυσός che potrebbe far pendere il ragionamento verso l'interpretazione suggerita da B. Perrin 1914 per il passo di Plutarco.

3) Interpretazione del termine ὑποσχεσίη.

Il sostantivo ὑποσχεσίη è attestato in Callimaco, *AP VI 150*: Ἰναχίης ἔστηκεν ἐν Ἴσιδος ἢ Θάλεω παῖς | Αἰσχυλὶς Εἰρήνης μητρὸς ὑποσχεσίη¹⁹; mentre in Omero e in Apollonio Rodio come variante di ὑπόσχεσις.

Nella nostra iscrizione, A. Hermary (accettando A. Plassart) ne fa il complemento di ἀπέδωκεν, isolando in questo modo il sintagma τελέσασ' εὐχίην. L'interpretazione è stata recentemente accolta anche da M. C. Keesling 2017.

In realtà, l'analisi delle occorrenze letterarie del termine ὑπόσχεσις, ha evidenziato una situazione sintagmatica diversa: esso è collegato ad ἀποδίδοναι solo in prosa: le occorrenze sono in Isocrate (*Ant.* 15.75), in Platone (*Men.* 77a) in Aristotele (*Nic. Eth.* 1164a), in Plutarco (*Pomp.* 71) e in Senofone di Efeso (*Efesiaca* 3,15). Per quanto riguarda il sintagma εὐχίην + τελέω esso compare in Erodoto (1.86) con il valore di *vota persolvere*, mentre εὐχίην + ἀποδίδοναι è attestato in Senofonte (*Mem.* 22.10).

Il sintagma (ἐκ)τελέω + ὑπόσχεσις invece compare in Omero (*Il.* 2.286 e *Od.* 10.483-484), in un passo di Erodoto (5.35: ὑπόσχεσιν ἐκτελέσαι) e in Dionigi di Alicarnasso (*De Thuc.* 1: καὶ τελέσας τὴν ὑπόσχεσιν ἀποδίδωμι; un passo significativamente vicino alla nostra espressione, sul quale torneremo tra poco).

Nell'attestazione dell'*Iliade*, Odisseo si rivolge ad Agamennone davanti all'esercito: “Atride, ora sì che gli Achei vogliono disonorarti, signore, di fronte a tutti i mortali, nè manterranno a te la promessa (ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν) che fecero allorquando veniva qui da Argo ricca di cavalli che solo dopo distrutta Troia dalle solide mura,

¹⁹ “Nel tempio di Iside, figlia di Inachie, è collocata la statua di Eschilo, figlia di Thales, in adempimento del voto di sua madre, Eirene”. A differenza della nostra iscrizione, qui la promessa è da parte della madre.

avresti fatto ritorno”. Anche nel passo dell’*Odissea* il sintagma è pronunciato da Odisseo e ancora una volta in un contesto legato all’idea del *nostos*; l’eroe, infatti, si rivolge alla maga Circe affinché ella gli conceda la libertà: ὦ Κίρκη, τέλεσόν μοι ὑπόσχεσιν ἦν περ ὑπέστης οἴκαδε πεμψέμεναι “O Circe, compi la tua promessa, fammi tornare a casa.”

In Erodoto la promessa è pronunciata da Aristagora, governatore di Mileto, ai tempi in cui il tiranno (Istieo) era trattenuto a Susa da Dario. Quando i Nassi giungono a Mileto chiedendo ad Aristagora un aiuto per tornare in patria, com’è noto, egli cerca di approfittare della situazione, sperando di divenire signore di Nasso (V 29, 3-4). Per questo si rivolge al satrapo Artaberne, fratello del re Dario, con parole convincenti: Aristagora afferma che Nasso è un’isola piccola ma ricca, vicina alla Ionia e a molte isole delle Cicladi, nonché all’Eubea, per mezzo della quale Dario sarebbe potuto entrare in Grecia. Il controllo di Nasso potrebbe essere strategico nell’economia politica dei Persiani che, attraverso il loro satrapo, acconsentono alla spedizione. Aristagora chiede cento navi e quelli ne inviano il doppio (V 31-32) ma a causa di un pasticcio diplomatico con Megabate viene inviata a Nasso una nave di uomini a riferire che la guerra era imminente. I Nassi che non si aspettavano una spedizione di quella portata, non si fecero comunque trovare impreparati (V 33-34): la spedizione di Aristagora fallì e οὐκ εἶχε τὴν ὑπόσχεσιν τῷ Ἄρταφρένει ἐκτελέσαι.

Una situazione simile si ha in Dionigi di Alicarnasso, *De Thuc.* 1 dove l’espressione τελέσας τὴν ὑπόσχεσιν ἀποδίδωμι conferma il collegamento di τελέω con ὑπόσχεσις con significato vicino a quello della nostra iscrizione, ovvero: *mantenendo la promessa, la sciolse.*

Nella nostra iscrizione il termine ὑποσχέσιη compare fra III e IV piede²⁰, nella medesima posizione (e significato) delle due occorrenze omeriche del sintagma (ἐκ)τελέω + ὑπόσχεσις. Il significato è vicino sia a quello evidenziato per il passo di Erodoto 5.35, sia in quello attestato nel passo di Apollonio Rodio, *Arg.* 3.510²¹.

In quattro delle cinque occorrenze attestate nelle *Argonautiche* di Apollonio Rodio, due delle quali in sintagma formulare, il sostantivo ὑποσχέσιη compare in IV e V piede:

2.948: παρθενίην Ζεὺς αὐτός, ὑποσχέσιησι δολωθεῖς

4.456: αὐτὰρ ὄγ' αἰνοτάτησιν ὑποσχέσιησι δολωθεῖς

3.625: σφωιτέρους δὲ τοκῆας ὑποσχέσιης ἀθερίζειν

4.359 ὄρκια, ποῦ δὲ μελιχραὶ ὑποσχέσιαι βεβάασιν

Nel passo di 2.948, gli eroi sono sbarcati nella terra d'Assiria dove la figlia di Asopo, Sinope, fu collocata lì da Zeus, ingannato dalle sue promesse; lo stesso valore si ha in 4.456; in 3.625 il sostantivo è attestato nel significato di “mancare alla promessa”; in 4.359 invece Medea si rivolge a Giasone con parole accorate: “Dove sono finite i giuramenti in nome di Zeus protettore dei supplici, dove le dolci promesse?”. È attestato invece fra il II e il III piede in *Arg.* 3.510: ἦ τ' ἄν ὑποσχέσιην πεφυλαγμένος ἐντύναιο (del significato si è già detto sopra). L'unica occorrenza di ὑπόσχεσις nelle *Argonautiche* si ha in 3.737, sempre fra IV e V piede: λήσομαι ἐντύνουσα ὑπόσχεσιν: ἦρι δὲ νηὸν con il significato di *proteggere una promessa*. Dall'analisi delle occorrenze tratte dalle *Argonautiche* sembra emergere un dato interessante: il sostantivo, non frequente, ha un uso preciso, soprattutto legato alla convenienza metrica: in IV/V posizione esso si trova in contesti in cui il valore è legato a quello di una promessa

²⁰ È fra il III e il IV piede anche in Pau. Silent. AG 6.71.6 οὐκ ἔπος, οὐ χάριεσσιν ὑπόσχεσιν, οὐδὲ μελιχρῆς

²¹ *Arg.* 3.510: ἦ τ' ἄν ὑποσχέσιην πεφυλαγμένος ἐντύναιο, [Se tu pensi di poter agggiungere i tori di Eeta, eroe figlio di Esone, e desideri questa fatica,] allora mantieni la parola che hai dato e preparati.

infranta, non mantenuta o di cui si ha timore che non sia portata a termine. Al contrario, nell'unica altra posizione (3.510), il significato è diametralmente opposto e il sostantivo è utilizzato per indicare la speranza di una promessa mantenuta.

Il sostantivo εὐχή, invece, è attestato in Omero solo in *Od.* 10.526, nel significato di *pronunciare voti*: ἐπὴν εὐχῆσι λίσση. La medesima espressione è resa nei poemi, di preferenza, con εὐχος in strutture formulari e legato a una voce verbale di δίδωμι. Questo sostantivo in sibilante deriva dalla medesima radice di εὐχή (entrambi appartengo alla sfera di εὐχομαι) e indica l'oggetto di preghiera, cioè che è domandato o desiderato. Nei poemi si trova in contesti in cui la divinità fornisce εὐχος all'eroe, per cui assume il valore di gloria/vanto, concettualmente diverso rispetto all'idea di εὐχή = voto, preghiera²².

Il sintagma εὐχή + τελέω ha un'unica occorrenza in tragedia: Aesch. *Ag.* 973: si tratta di una preghiera rivolta da Clitemnestra a Zeus: Ζεῦ, Ζεῦ τέλειε, τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει, o Zeus, Zeus, che tutto porti a compimento, porta a compimento la mia preghiera.

L'espressione del compimento della preghiera è attestata anche altrove in letteratura, ma con soluzioni diverse dove εὐχή è accompagnato da aggettivi o verbi costruiti sulla medesima radice di τελέω, come testimoniato dai passi di:

- Aesch. *Choeph.* 213, τοῖς θεοῖς τελεσφόρους εὐχὰς, *preghiere giunte a compimento dagli dei*;
- Soph. *Phil.* 782 ἀλλ' οὖν δέδοικα μὴ ἀτέλεστ' εὐχῆ, τέκνον, *ma temo figliolo che la tua preghiera non si adempia*;
- Eur. *Phoen.* 69-70 μὴ τελεσφόρους εὐχὰς, *preghiere non portate a termine* [dagli dei, cfr. il passo di Aesch. *Choeph.* 213];
- Posidippo, *AP V* 209 οὐκ ἀτελεῖς γὰρ εὐχαί, *preghiere non vane*.

²² Cfr. P. Chantraine 1968 *sub voce* εὐχομαι p. 389. Sul rapporto fra εὐχος e εὐχή vedi P. Chantraine 1933, p. 183 e p. 418.

L'analisi fin qui condotta suggerisce di collegare ὑποσχέσθαι a τελέω e intendere *mantenere la promessa* (con una sfumatura temporale/causale²³), e di conseguenza collegheremo εὐχὴν ad ἀποδίδοναι, con il significato di *sciogliere il voto* (fatto dal padre). L'epigrafe non chiarisce la causa della promessa portata a termine.

Dal punto di vista semantico l'inversione nella reggenza dei due verbi non è banale perché ἐκτελέω evidenzia il significato fattitivo dell'atto del "portare a termine" una promessa, mentre ἀποδίδωμι quello di "pagare" (in genere detto di un debito, come in Hdt. 2.136.2). Il primo dei due termini, dunque, insistendo sull'idea del compimento dell'ὑπόσχεσις stessa, pone l'accento sia sulle azioni che ne hanno decretato tale compimento sia sul mantenimento della promessa stessa. Seguendo lo stesso ragionamento, anche il successivo εὐχὴν ἀποδίδοναι sembra essere preferibile a ὑποσχέσθαι ἀποδίδοναι: solo dopo aver portato (o perché è stata portata) a termine una promessa, si scioglie il voto fatto alla divinità, innalzando una statua a grandezza naturale. In quest'ottica, infatti, il riferimento all' ἄγαλμα ἰσόμετρον, sulla cui valenza abbiamo discusso in precedenza, è estremamente puntuale. L'analisi delle occorrenze della variante ἰσομέτρητρος ha restituito la testimonianza di un contesto rituale scandito dalla recitazione di un giuramento e seguito dal rinnovo delle promesse attraverso la ripetizione di un formulario preciso dove chi pronuncia il voto si impegna al mantenimento della promessa fatta, rappresentata dalla realizzazione di una statua ἰσομέτρητρος.

²³ La traduzione in forma esplicita del sintagma, per quanto spesso auspicabile, è in questo caso superflua poiché le due sfumature possibili (temporale/causale) non sono necessarie e neanche funzionali all'interpretazione del testo. La scelta dell'una o dell'altra porterebbe a rimarcare la consequenzialità dell'azione stessa la quale, al contrario, soprattutto nel rituale in questione, si presenta sincronica.

In conclusione, gli elementi fin qui delineati, ovvero la disposizione ragionata e apparentemente insolita del testo, l'accuratezza nella resa scrittoria, la struttura metrica, la scelta di un lessico poetico tendente all'epico, la nuova interpretazione avanzata per i due sintagmi al v.2, suggeriscono la presenza di un progetto epigrafico coerente, ben articolato, che lascia poco spazio ad interpretazioni che prevedano la necessità di ipotizzare un errore nella realizzazione.